

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Xudoyberdiyev Eldor Uktamjonovich

**SOLANUM LACINIATUM AITON – БЎЛА А'ЛИМ МЕНЕЖМЕНТИДА СТРАТЕГИЯ ВА УНИНГ
MAZMUN-MOHİYATI AKLI ITUZUMNI ETIŞTIRIŞ AGROTEHNIKASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL